

Рац А.Г.

**РАЗРУШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ, КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРИОД
ВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотреть злодеяния совершенные немецко-фашистскими захватчиками в отношении промышленных, культурных объектов и коммунального хозяйства различных районов города Севастополя. Для формирования источниковой базы публикации были привлечены материалы Государственного Архива Республики Крым, Государственного Архива Российской Федерации, находящиеся в открытом доступе, а также протоколы допросов очевидцев описываемых событий и информационно-справочные документы.

Ключевые слова: оккупация, немецко-фашистские захватчики, Севастополь, уничтоженные, разрушение, предприятия, культурные объекты.

Abstract. The purpose of this article is to consider the atrocities committed by the Nazi invaders against industrial, cultural facilities and public utilities in various districts of the city of Sevastopol. The materials of the State Archive of the Republic of Crimea, the State Archive of the Russian Federation, which are in the public domain, as well as protocols of interrogations of eyewitnesses of the described events and information and reference documents were used as the source base of the study.

Key words: occupation, Nazi invaders, Sevastopol, destroyed, destruction, enterprises, cultural objects.

Немецко-фашистские захватчики за время оккупации запомнились не только многочисленными кровавыми расправами и зверствами, которые учинялись над мирными жителями, но и разрушением города русской славы – Севастополя, который они превращали с каждым днём в безликие руины. Помимо выгодного военно-стратегического расположения, город привлекал захватчиков своей развитой дорожной сетью, инфраструктурой и системой коммунального хозяйства.

Анализ материалов Симферопольской и Севастопольской комиссий свидетельствует о том, что все культурные, общественные и исторические здания Севастополя были разрушены и разграблены. Такие рабочие районы, как Северная сторона, слободка Папанина, Корабельная сторона оказались среди наиболее пострадавших, так как на их территории были почти полностью уничтожены заводы, фабрики и предприятия, а их уцелевшее оборудование вывезено в Германию.

В Центральном районе города были разрушены 14 школ, в которых обучалось до 10 тыс. человек, поликлиника, больница, 2 детских дома, центральная аптека, историческое здание панорамы Первой обороны Севастополя, собор и церковь, железнодорожный клуб и клуб на Рудольфовой горе, городская библиотека и библиотека на Рудольфовой горе, 2 бани, все промышленные предприятия района: макаронная фабрика, мыловаренный завод, колбасная фабрика, 5 артелей, производивших предметы широкого потребления, хлебопекарня и хлебозавод, железнодорожный узел, холодильник, авторемонтные мастерские и городской гараж [4, с. 302].

Из протокола допроса Волкова Ивана Андреевича, заведующего производственным отделом Горуправы в период оккупации известно, что виновниками разрушения жилых домов в Севастополе были начальник ремстройконторы Менченков и главный инженер города Перефелетов. Немецкое командование объявляло в каком-либо районе запретную зону, с последующим выселением всех жителей из квартир. После чего Менченков и Перефелетов силами рабочих ремконторы снимали все деревянные конструкции, которые потом использовались для военных нужд, а зимой для отопления [7, с. 82].

Таким образом, Северная сторона за исключением нескольких зданий, практически полностью была превращена в руины и объявлена запретной зоной. Жилые дома, магазины, предприятия и различные учреждения уничтожены пожарами, воздушными налётами и взрывами. Улицы заросли травой и кустарниками, а последние оставшиеся в живых люди были изгнаны из собственного жилья [1, с. 298].

Кроме того, были разрушены сооружения Торгового и Военного порта, причалы, плавучие и паровые краны, склады, а служебные помещения портов превращены в развалины [2, л. 34]. Здания штаба флота, штаба Береговой обороны, подплава, особого отдела, Севастопольского военно-морского училища береговой обороны ВМФ имени АКСМУ, 2-го военно-морского училища – будущего Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и др. полностью уничтожены. Тем не менее, некоторые корпуса учебного отряда и флотского экипажа могли быть использованы после небольшого ремонта.

До некоторой степени сохранились следующие крупные здания: водная станция «Динамо», санаторий им. А.Е. Щербака, здание Горкома ВКП(б), типография газеты «Красный Черноморец», отдельные корпуса на улице Пирогова, жилой дом на улице им. Ленина № 83, сохранилась школа № 28 на Петровой слободке, в которой у немцев размещался лагерь военнопленных.

Из числа наиболее крупных уничтоженных и/или разграбленных предприятий можно выделить следующие: завод им. Серго Орджоникидзе, мастерские Связьмортреста, Электромортреста, трикотажная и швейная фабрики, несколько заводов по производству продуктов питания, зернохранилища, 11 промысловых артелей. Так, например, все производственные предприятия артели «Молот», за исключением частично сохранившегося, но нуждающегося в капитальном ремонте литейного цеха, были разрушены. Артель «Химик», занимающаяся в послевоенное время производством спирта, также сохранилась лишь частично. Сильно пострадало производственное помещение артели «Красный швейник», однако, работу предприятия удалось быстро восстановить, и в 1944 году в артели работали уже две пошивочные мастерские [5, с. 306–307]. Кроме того, были практически полностью разгромлены совхозы им. Софьи Перовской, № 10 и № 14.

Как итог, ущерб, нанесённый промышленности города, оценивался в 674 995 000 рублей [3, л. 35].

Систематически немецкие оккупанты уничтожали культурные объекты и ценности, исторические памятники Севастополя. Большое количество учебных заведений, существовавших до войны, также были варварски разрушены. Вместе с тем было сожжено множество культурно-бытовых объектов. Среди которых историческое здание Дома военно-морского флота (вместе с находившимися в нём художественными экспонатами), Морская библиотека, театр им. Луначарского, музей Севастопольской обороны 1854–1855 гг., Владимирский собор на Центральном холме, храм Святых Апостолов Петра и Павла и Греческая церковь Трёх Святителей на ул. Артиллерийской (современное положение – ул. Щербака, 12) [2, л. 28–28 об.].

Немцы также разрушили все исторические монументы: бронзовый памятник В.И. Ленину с одноименной центральной площади города демонтировали и увезли в Германию; памятник В.А. Корнилову был также демонтирован и увезен. Владимирский

собор на Центральном холме был разрушен немецкой авиацией в 1941–1942 гг. Историческое здание панорамы Первой севастопольской обороны также сильно пострадало (потолок и стены разбиты). Из протокола допроса П.А. Лунева (во время оккупации работал линейным рабочим на почте) известно, что в конце 1942 г. на железнодорожном вокзале, где немцы складывали металл для дальнейшей транспортировки в Германию, лежал и бронзовый памятник адмиралу В.А. Корнилову. До оккупации памятник находился на Малаховом кургане [8, с. 94].

Исторические кладбища – английское и французское – были совершенно разорены. Вандалы подрывали динамитными шашками памятники на местах захоронений офицеров и солдат. Башня Херсонесского маяка и Башня часов (Минная) также взорваны оккупантами [3, л. 37.].

На основании показаний свидетелей из числа граждан, переживших оккупацию, Симферопольская городская комиссия установила, что разрушениями и грабежом культурных объектов в Севастополе руководил ортскомендат полковник Ганш.

Отдельно следует сказать об ущербе, нанесенном музею Херсонес Таврический. Севастопольской комиссией было установлено, что «Комплекс археологических памятников, относящихся к древнегреческой, римской и византийской эпохам уничтожены и растащены...», подорван собор святого Владимира, находившийся на территории музея. Известно, что расхищениями и разрушениями музея руководили командир 123-й пехотной дивизии Вермахта фон-Вивкан, адъютант граф Ламсдорф, капитан Вейскопф, обер-лейтенант Фохт и полковник Кольб.

Тем не менее, музей продолжал работать. После эвакуации его фондов единственным сотрудником в период оккупации оставался главный музейный хранитель А.К. Тахтай, работавший «с немцами, но не для них, а для Херсонеса». Ему удалось спасти от отправки в Германию важнейшие экспонаты античного отдела. С разрешения оккупантов в центральной части Севастополя были вновь открыты Покровский собор и мечеть, действовала кладбищенская церковь Всех Святых.

Руководство разрушениями коммунального хозяйства было возложено на доктора Бергера. На основании его приказов немцы уничтожили трамвайное хозяйство, также ничего не осталось от благоустроенных улиц, площадей и набережной города [3, л. 38]. Фашисты также разрушали электростанции, высоковольтные сети, а часть электрооборудования вывезли в Германию [6, с. 277]. Так, немецкими захватчиками были фактически уничтожены Северная и Инкерманская (ГРЭС) электростанции. Разрушениями и грабежом энергохозяйственных предприятий города непосредственно руководили старший фельдфебель Линке-Хеле и Ф. Бушбаум [3, л. 35].

На заводе шампанских вин сохранились тоннели с междуэтажными перекрытиями и 300 тысяч бутылок вина [5, с. 306]. Сравнительно незначительно были разрушены телефонная и Килен-пристани, штольни Сухарной балки и Инкерманских складов, взорванные немцами перед отступлением. Почти все портовые сооружения и берега Южной и Северной бухты были заминированы.

Сильно пострадала железнодорожная инфраструктура города: транспортный узел был полностью разрушен, взорван Камышловский мост, завалены четыре тоннеля, по линии железнодорожных путей сняты шпалы, водопровод и водокачка уничтожены.

С 1942 по 1943 гг. немцы ежедневно систематически вытаскивали подземные свинцовые телефонные кабели, рубили их на части, а затем во дворе дома по ул. 27 ноября переплавляли провода в свинцовую болванку, после чего автомашинами перевозили на железнодорожный вокзал, грузили в вагоны и отправляли в Германию. При помощи такого способа немцы изъяли почти всю наземную кабельную сеть. Бригады, которые этим занимались, состояли из военнопленных, а также гражданских лиц, направляемых с немецкой биржи труда. Такие же бригады снимали в городе медные трамвайные провода, свозили их к зданию почты, рубили на куски длиной

около метра, паковали в связки и машинами перевозили на железнодорожный вокзал, грузили в вагоны и тоже отправляли в Германию [8, с. 90–91].

Городской хлебозавод был восстановлен немцами. При штурме города Красной армией завод был занят в полной исправности, поэтому с первых дней стал работать для нужд советских солдат. Второй и третий этажи центрального почтамта пострадали в результате прямого попадания авиабомбы. Помещения предприятий Горкомбината были полностью разрушены [5, с. 306].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период оккупации Севастополя немцы систематически занимались грабежом материальных и культурно-исторических ценностей города, ликвидацией его коммунальной и промышленной инфраструктуры. Соответствующие мероприятия оккупационной администрации на территории города были ярким примером реализации нацистской политики по экономической эксплуатации и разграблению захваченных советских территорий.

Источники и литература

1. Акт о зверствах и разрушениях немецко-фашистских захватчиков в Северном районе города Севастополя // Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации). Севастополь: Библекс, 2004. С. 296–298.
2. Государственный архив Республики Крым. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 33. Л. 28–28 об. Режим доступа: <https://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-v-severnom-rayone-g-sevastopolya-krymskoy>
3. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 9. Д. 45. Л. 21–40. Подлинник. Режим доступа: <https://victims.rusarchives.ru/akt-simferopolskoy-gorodskoy-komissii-chgk-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh-0>
4. Из акта о зверствах и разрушениях, учиненных немецко-фашистскими оккупантами в Центральном районе г. Севастополя за период оккупации // Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации). – Севастополь: Библекс, 2004. С. 300–302.
5. Из докладной записки секретаря Севастопольского горкома ВКП(б) по промышленности в обком партии «О первых шагах восстановления разрушенного хозяйства города» // Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации). Севастополь: Библекс, 2004. С. 304–307.
6. Командующему войсками оперативного тылового района группы армий «Юг» 16 июля 1942 г. // Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации). Севастополь: Библекс, 2004. С. 258–260.
7. Протокол допроса Волкова Ивана Андреевича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. С. 78–83.
8. Протокол допроса к делу Лунева Павла Андреевича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. С. 89–95.